

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

MEHMONXONALARNING «FOOD AND BEVERAGE» BO'LIMI MENEJERINING PROFESSIOGRAMMASI

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada mehmonxonalarining "Food and beverage" bo'limi menejerining professioqrammasi, ularga qo'yiladigan talablar, shuningdek, professioqrammaning turlari va mazmuni, "Food and beverage" bo'limi menejerining malakaviy muvofiqlik talabnomasi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *mehmonxona, restoran, menejer, professioqramma, muvofiqlik, butunlik, ilm va zamonaviylik, samaradorlik, talablar, ko'rsatmalar.*

Malakasi yuqori bo'lgan, nozik va xushmuomalali xodim restoranni xalq orasida obro'yini yuqori tutishda muhim hisoblanadi. Agar xodim mijozlarga haqiqatdan ham yuqori darajadagi xizmatni ko'rsatsa, mijozlar restorandan yaxshi taassurot bilan ketadilar.

Restoranni boshqarish insonlarga ko'rsatiladigan faoliyatdir. Bu ishdan maqsad mijozlarning talablariga mos keladigan xizmatni ko'rsatishdir. Mijozlar yeyib-ichish kabi ehtiyojlaridan ko'ra ko'proq ma'naviy, ya'ni o'zlariga ko'rsatiladigan xizmat, muomala, xushfe'llik kabi sifatlardan mamnun bo'lishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yadilar. Shuning uchun ham mijozlarga ko'rsatiladigan xizmatlar, ularga bo'lgan munosabat, taomning sifati va uning ko'rinishi ham muhimdir. Restoran faoliyatini davomli tashkil qilishda eng asosiysi malakali xodimlarga ehtiyoj bo'ladi.

Restoran boshqaruvi muvofaqqiyatli bo'lishida menejering o'rni muhim hisoblanadi. Chunki yaxshi xizmat o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Restoran faoliyati oldindan rejalashtirilib, boshqarishni to'g'ri yo'lga qo'yish natijasida vujudga keladi. Bunda esa restoran menejeriga katta mas'uliyat yuklanadi.

Restoranlarda samarali faoliyatini yuritishda ishlab chiqarish bo'yicha menejering o'rni ham beqiyosdir. U o'z vakolati doirasida zimmasidagi ma'lum vazifalarni bajaradi. Ular:

- mijozlar ehtiyojini o'rganish;
- xomashyodan unumli foydalanishni ta'minlash, yuqori sifatli taom tayyorlashda pazandachilik qoidalariga, texnologik ko'rsatmalariga amal qilish;
- mavjud mahsulotlar assortimentini hisobga olgan holda taomnoma tuzish, taomlar navini belgilash xodimlarning ishga chiqish jadvalini tuzish, ularni joy-joyiga qo'yish;
- ishlab chiqarishda sanitariya va gigiyena qoidalariga qarab, mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasiga rioya qilishni tashkil etish;
- mahsulot va moddiy boyliklarni sarflash bo'yicha o'z vaqtida buxgalteriyaga hisobot berish va b.

Professiogrammaning turlari va mazmuni

1. **Fiziologik** mutaxassislikning fiziologik, tibbiy va biologik xususiyatlarini berish.
2. **Sanitariya** faoliyat davomida sanitariya holatining inson tanasiga ta'siri nuqtai nazaridan mutaxassislikning sanitariya-gigiyenik xususiyatlari.
3. **Psixologik** yoki inson psixikasiga yuqori darajada ixtisoslashgan talablarni belgilaydigan psixologik yo'naltirilgan professiogramma.
4. **Sotsiologik** mutaxassisliklarning ijtimoiy xususiyatlarini o'z ichiga olgan professiogramma.
5. **Iqtisodiy va tashkiliy** profesogramma ijtimoiy-iqtisodiy tabiati bo'yicha mutaxassislikning tavsifi. Bunda, haq to'lash ishlash va dam olish shartlari haqida gap boradi.

Yuqorida keltirilgan **fiziologik, sanitariya va psixologik** professiogramma turlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mehnatning tashqi ko'rinishini, ish xatti-harakatlarini, ish kunining «fotografiyasi», ish vaqtini saqlash, vaqtincha ishlash dinamikasi, ish joyining tavsifi, tipik xatolar va b.;
- mehnatning ichki ko'rinishini tavsiflash shaxsning reaksiyasi, uning ajralmas shakllari: yo'naltirish, xarakter, qobiliyat, temperament, o'rganish va tajriba tuzilishi; aqliy holat va jarayonlar: iroda, e'tibor, fikrlash va psixomotor qobiliyat xususiyatlari.

Yuqoridagilardan tashqari, mehmonxonalar yoki ovqatlantirish korxonalarini inqirozga qarshi kadrlar siyosatini ishlab chiqishda professiogrammalardan foydalanadi. Professiogramma kadrlar bo'yicha mutaxassis tomonidan tuziladi va ushbu professiogramma yaratilayotgan korxonada nazoratni amalga oshiradigan menejer bilan kelishiladi.

Uni amaliyotga tadbiq etish jarayonida quyidagi uslubiy tamoyillarga amal qilinishi kerak:

- **Muvofiqlik.** Bu shuni anglatadiki, professiogramma mehmonxona yoki ovqatlantirish korxonasining umumiy tuzilmasida ushbu holatning o'ziga xosligi va ahamiyatini aks ettirishi kerak;
- **Butunlik.** Faoliyatning kasbiy jihatdan muhim sifatlarini tahlil qilish xodimning psixofiziologik, aqliy, axborot va aqliy jihatlarida amalga oshirilishi kerak;
- **Ilm va zamonaviylik.** Professiogrammani tuzish jarayonida eng yangi tadqiqotlar va zamonaviy vositalardan foydalanish kerak.
- **Samaradorlik.** Natijada, raqobat muhitida qo'llaniladigan muammoning amaliy yechimi topilishi kerak.

Xodimlarning potentsial imkoniyatlarini aniqlash baholash orqali amalga oshiriladi. Ushbu baholash ba'zi bir malakaviy talablarni o'z ichiga oladi:

- mahorat darajasi;
- tajribasi;
- shaxsiyat psixologiyasi;
- umumiy madaniyati;
- ish qobiliyati;

➤ jismoniy va ruhiy salomatligi.

Quyidagi jadvalda mehmonxona restorani va ovqatlantirish korxonalarida faoliyat olib borayotgan menejning zaruriy bilim, malakasi va ko'nikmasiga qo'yiladigan ba'zi talablar majmuasi keltirib o'tilgan.

Menejer malakali mutaxassis, korxonada, korxonada boshqaruv tuzilmalarida professional tashkiliy faoliyat bilan shug'ullanuvchi xodim bo'lib, o'z ishlarini bajarish jarayonida boshqa odamlarning faoliyatini boshqaradi. Menejerlar o'z ixtisosligi va faoliyat yo'nalishi bo'yicha farqlanadi.

Menejerlarning uchta darajasi mavjud: *yo'nalishli menejerlar, o'rta menejerlar va yuqori darajali menejerlar.*

Yo'nalish menejerlari ijrochilar, ishchilar ustidan kichik boshliqlar bo'lib, ular o'rta ma'lumotdan tortib, ma'lumot darajasiga ega bo'lishi mumkin. Masalan, mehmonxona yoki restoranlardagi bosh oshpaz, metrdotel, do'konlardagi bo'lim boshliqlari, bo'lim boshliqlari, savdo bo'yicha mutaxassislar.

O'rta darajadagi menejerlar yo'nalishli menejerlardan ustundirlar; odatda oliy ma'lumotga ega bo'ladi. Yirik tashkilotlarda bunday menejerlarning bir necha darajalari mavjud. O'rta darajadagi menejerlar mehmonxona yoki restoran bo'limlari boshlig'i, filial direktori.

Yuqori darajadagi menejerlar-menejerlarning eng kichik guruhi; ular oliy ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Yuqori darajadagi menejerlar mehmonxona direktori yoki mulk egasi, restorator, korxonada bosh direktori

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib, ovqatlantirish korxonalarida faoliyat olib boradigan bo'lim menejerlarining taxminiy malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma)ni ishlab chikdik.

Mehmonxona restorani va ovqatlantirish korxonalarida bo'sh ish o'rinlariga nomzodlarni tanlash uchun malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma)

Turistik korxonadagi ish o'rni	Ovqatlantirish bo'limi menejeri
Ishning umumiy tavsifi	<ul style="list-style-type: none"> – ovqatlanish bo'yicha menejer kafe, oshxona, restoran va boshqa ovqatlanish tashkilotlarida xizmat ko'rsatish sohasida ishlaydi; – tashkilotchi hisoblanadi; – kafe yoki restoranda u mehmonlarga sifatli xizmat ko'rsatish uchun stolni bezatish va xona tozaligidan to mehmonlar bilan ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishgacha mas'ul hisoblanadi; – menejer o'z ishida oshpazlar, ofitsiantlar, barmenlar, farroshlar va boshqa xizmat ko'rsatuvchi xodimlar bilan muloqot qiladi; – menejer mehmonxonaning "Food and beverage" bo'limi ishini tashkil qiladi va nazorat qiladi; – menejer zalning tozaligini, tozalashning o'z vaqtida va sifatini nazorat qiladi;

	<ul style="list-style-type: none"> – mehmonlarni kutib oladi. stollarni o‘rnatish va ofitsiant sifatida ishlash uchun mas’ul bo‘ladi; – xodimlarning xizmat ko‘rsatish standartlariga muvofiqligini nazorat qiladi. zarur bo‘lganda, stolni bron qilishni tashkil qiladi, bayramlarni, binolarda korporativ tadbirlarni, ochiq tadbirlarni (ovqatlanishni) tashkil qilishda yordam beradi; – menejer tashrif buyuruvchining mahsulot sifati, sertifikatlar, me’yoriy hujjatlar va korxonada faoliyatini nazorat qiluvchi tashkilotlar mavjudligi haqidagi har qanday savolga javob berishga tayyor bo‘lishi kerak; – mojaroli vaziyatlar yuzaga kelganda, menejer nizoni hal qila olishi kerak, shunda mehmon qoniqadi.
<p>Bilim, ko‘nikma va malaka talablari</p>	<ul style="list-style-type: none"> – mehmonxona va restoranga tashrif buyuradigan xorijlik mehmonlar bilan muloqotda xorijiy tilni bilishi; – restoranning iste’molchilar buyurtmalariga muvofiq ovqatlanish mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatlarini tahlil qila olishi kerak; – iste’molchilarning buyurtmalarini bajarishni tashkil eta olishi kerak; – buyurtmaning bajarilishi sifatini nazorat qila olishi kerak; – mehmonxona restoraniga tashrif buyuruvchilarni qabul qilishga tayyorlashni tashkil etishi va nazorat qilishni bilishi kerak; – ofitsiantlar, barmenlar, somyeler va boshqa mijozlarga xizmat ko‘rsatuvchi xodimlarning ishini boshqarishni bilishi kerak; – texnik xizmat ko‘rsatish bilan shug‘ullanadigan xodimlar sonini aniqlay olishi kerak; – mahsulotlar ishlab chiqarish va ovqatlanish xizmatlari sifatini nazorat qilishni amalga oshirishi, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqarish va taqdim eta olishi kerak. – ishlab chiqarish xizmati ishida foydalaniladigan ixtisoslashtirilgan axborot dasturlari va texnologiyalarini bilishi kerak; – tashrif buyuruvchilarga xizmat ko‘rsatishni standartlashtirishni bilishi kerak.
<p>Ish o‘rnining shaxsiy fazilatlarga talablari</p>	<ul style="list-style-type: none"> – tashkiliy qobiliyat – muloqot qobiliyatlari – mas’uliyatli

	<ul style="list-style-type: none"> – e'tiborlilik – har qanday sharoitida tez aqliy hisob-kitoblarni amalga oshirish qobiliyati – kuchli xotira – tez qaror qabul qilish qobiliyati – o'z fikrlarini aniq ifodalash qobiliyati – yoqimli tashqi ko'rinish – ishda ijodiy yondashuv – o'ziga ishonuvchan – ozodalikni xush ko'radigan bo'lishi kerak
<p>Ish o'rniga to'g'ri kelmaydigan ko'rsatmalar</p>	<p>Menejer kunning ko'p qismini oyoqda, tik turgan holda o'tkazadi. Ish sharoitlari aniq ish joyiga va ayniqsa, ovqatlanish korxonasi turiga bog'liq holda tashkil etiladi. Agar restoranga chet el mehmonlari tashrif buyuradigan bo'lsa, har bir stolni nazorat qilishi mumkin. Moslashuvchan yoki doimiy ish jadvali asosida tunda, dam olish va bayramlarda, qo'shimcha ish vaqtida ishlash mumkin. Yarim kunlik yoki tartibsiz ish vaqti, ish joyida ovqatlanish; mehnat faoliyati tashkilot tomonidan belgilangan maxsus uniforma kiyishni talab qiladi.</p> <ul style="list-style-type: none"> – yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, asabiy-psixologik kasallik bilan og'riganlarga – nutqida, harakatlanish a'zolarida, jiddiy ko'rish va eshitish qobiliyatida muammosi borlarga bu ish tavsiya etilmaydi.

Mehmonxona restorani va ovqatlantirish korxonalarida faoliyat olib borayotgan menejerning zaruriy bilim, malakasi va ko'nikmasiga sifatli va mazmunli tuzilgan malakaviy muvofiqlik talabnomasi (professiogramma) korxonasi faoliyati uchun strategik vazifalar bilan muvofiqlashtirish, ularni tanlash va rivojlantirish jarayonini doimiy takomillashtirish va natijada zaruriy raqobatdagi ustunlikni, ya'ni korxonasi kelajagi uchun mijozlar o'rtasida salohiyat darajasini belgilaydi. Bu esa raqobat kurashida hal qiluvchi omil bo'lib, turizm sohasida muvaffaqiyatning garovini ta'minlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Turizm to'g'risida"gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. "O'zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Umumiy ovqatlanish va turizm sohasini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232-sonli Qarori

4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot”. Darslik, Toshkent, 2021.-405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтақавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда “туризм” ва “экотуризм” тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. *Iqtisodiyot va ta’lim*, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А.П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In *Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 123-125).
8. Tursunova G.R., Ochilova D.I. The role of Modern Technologies in the Development of Gastronomy. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
9. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Specific Characteristics of the Development of Gastronomy Tourism in Uzbekistan. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
10. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Ethnic Tourism is a Small Type of Gastronomy Tourism. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes *Food and Beverage Service, Dynamic Learning* London, 2014.
12. Tursunova G.R. *Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b*
13. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. *Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.*